

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING JANUBIY HUDUDLARIDAGI EKOLOGIK MUAMMOLARNI O'RGANISH

*Niyozova O.A., Turaev X.X.,
Termiz davlat universiteti,
niyozovaoyimxol@gmail.com*

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot ishida O'zbekiston respublikasining janubiy hududlaridagi ekologik muammolarni o'rganish, havo harorati, nam havo harorati, tuproqning namligi, tuproqning quruqligi kabi ko'rsatkichlar tahlil etilgan. Janubiy hududlarda yuz beradigan ekologik muammo va ularning ta'siri ilmiy asoslanib o'rganilgan.

Kalit so'zlar. Evapotranspiratsiya (ETO), LSTM, RMSE, havo harorati, atmosfera bosimi, shamol tezligi, shamol harorati, shamol yo'nalishi, nam tuproq, qukuq tuproq.

Bugungi kunda Surxondaryo viloyatida atmosfera havosining o'zgarishi hududda istiqomat qilayotgan insonlar, xayvonot dunyosi va o'simliklarga o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatib kelmoqda. Iqlimning keskin o'zgarishi ya'ni yog'ingarchilikning kamayishi hamda havoning juda yuqori isib ketishi natijasida qishloq xo'jaligi mahsulotlarining rentabilligi pasaymoqda. Atmosfera havosining bugungi kundagi holatini o'rganish va olingan natijalar asosida ekologik baho berish maqsadida tadqiqotlar o'tkazildi. Surxondaryo viloyatining janubiy qismi hisoblangan Termiz shahri va Termiz tumani hududlaridan olingan ma'lumotlar va natijalar shuni ko'rsatadiki tabiiy va suniiy yuzaga keladigan reoganal o'lchamdagi ekologik muammolar mavjud.

V.J.Massman, va J.M. Franklarning ilmiy tadqiqotida atmosfera bosimining o'zgarishi tuproq va qor to'plamlarini doimiy ravishda ventilyatsiya qilish yordamida o'rganishgan. Bosimli nasos deb nomlanuvchi ushbu jismoniy jarayon N_2O , CO_2 va boshqa is gazlarning tuproq va atmosfera o'rtasidagi almashinuv oqimlarining asosiy omili ekanligini isbotlashgan. Bosimli nasos modellari juda muhim ahamiyatga ega bo'lgan ko'plab sohalarga tegishlidir. Ularning tadqiqotlarida bosim pompasini tavsiflash uchun ishlatiladigan uchta asosiy modelni taqqoslaydi. Tuproq harorati va namlik dinamikasini o'z ichiga olish chiziqli modelga juda kam ta'sir ko'rsatgan, ammo nochiziqli modellardagi sezilarli farq tuproqning isishi va namlik dinamikasi bilan bog'liq bosim o'zgarishi natijasida kelib chiqadigan advektiv tezliklar har doim ham e'tibordan chetda qoladigan darajada kichik bo'lishi mumkin emasligini ko'rsatgan [1,2.]. E. Sh. Elizbarashvili va M. E. Elizbarashvililarning tadqiqot

natijalariga ko'ra Gruziyadagi tuproqning harorat rejimlari 1947 yildan 1995 yilgacha bo'lgan davrda 60 meteorologik stansiyaning yozuvlari asosida baholanadi. Tuproq-havo tizimidagi issiqlik almashinuvi, tuproq turlari va relief shakllarining haroratga ta'siri, haroratning taqsimlanish qonuniyatlari tuproq ustki qatlamidagi naqshni muhokama qilishgan[3,4].

Termiz shahar havosi va tuproq haroratining iyul-avgust oylaridagi ko'rsatkichi (2023 y.)

T/r	Joylashgan manzili	Quruq tuproq harorati, °C	Nam tuproq harorati, C	Havo harorati, °C	Nam havo harorati, °C
1	"Amusohil" mahallasi	34,035	30,05	35,3	34,4
2	"Jo'yjanganl" mahallasi	30,19	27,8	37,5	25,4
3	"Majnuntol" mahallasi	35,4	30,8	34,7	32
4	"Al-Jomiy" mahallasi	31,5	37,8	33,8	33,6
5	"Jo'yjanganl" mahallasi	3072	27,845	37,11	30,3
6	"Guliston" mahallasi	32,80	0	40,7	23,8
7	"Saxovat" mahallasi	31,175	26,375	35,1	27,85

jadvaldan olingan natijalar asosida Termiz shahridagi "Al-jomiy" mahallasida quruq tuproq harorati "Amusohil", "Jo'yjanganl" va "Majnuntol" mahallalariga qaraganda yuqori ko'rsatkichga ega ekan. "Al-jomiy" mahallasida nam tuproq harorati "Amusohil", "Jo'yjanganl" va "Majnuntol" mahallalariga qaraganda yuqori ko'rsatkichga ega va "Jo'yjanganl" mahallasida nam havo harorati keskin tushib ketganligini ko'rish mumkin.

1-rasm. Termiz shahrida olingan havo va tuproq harorati egri chiziqlari.

Havo harorati esa “Al-jomiy” mahallasida “Amusohil”, “Jo‘yjangal” va “Majnunol” mahallalariga qaraganda yuqori ko‘rsatkichga ega, “Jo‘yjangal” mahallasida havo harorati keskin tushib ketganligini ko‘rish mumkin.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Massman, W. J. & Frank, J. M. Modeling Gas Flow Velocities in Soils Induced by Variations in Surface Pressure, Heat, and Moisture Dynamics. *J. Adv. Model. Earth Syst.* 14, (2022).
2. Khan, M. M. *et al.* Atmospheric Anomalies Associated with the 2021 Mw 7.2 Haiti Earthquake Using Machine Learning from Multiple Satellites. *Sustain.* 14, (2022).
3. E. Sh. Elizbarashvili, M. E. Elizbarashvili, R. V. Maglakelidze, et al., “Specific Features of Soil Temperature Regimes in Georgia,” *Pochvovedenie*, No. 7. 846–851 (2007) [*Eur. Soil Sci.* 40 (7), 761-765 (2007)].
4. Turaev X.X., Eshkaraev S.Ch. Radiometricheskoe opredelenie stronsiya-90 v pochvax Surxandarinskoy oblasti s pomoshchyu betai gamma-izlucheniy //T. NamDU. – 2020. - №. 6.